

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ – ОСНОВА ИННОВАЦИОННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7802970>

Давлятова Гулчехра Насыровна

доцент кафедры русской филологии Ферганский государственный университет

Исломова Нодирабегим Лазизжон кизи

магистрантка 2 курса Ферганского государственного университета,

Аннотация: *Коренные преобразования в стране еще раз подтвердили необходимость формирования языковой культуры студенческой молодёжи на иностранных языках, в число которых входит русский язык. Владение иностранными языками, в частности русским языком - одно из условий повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов.*

Ключевые слова: *обучение, профессиональные знания, умения, развитие, специальность, учебный материал, критическое мышление.*

Необходимость повышения эффективности активной деятельности в педагогическом процессе вызвана тем, что сфера современного образования значительно расширилась и включает в себя образование вузовских учащихся, т.е. студенческую молодёжь (непрерывное образование). Постоянное и активное пополнение и обновление знаний становится неотъемлемой и важнейшей стороной любой профессиональной деятельности. При этом объем информации, необходимый для плодотворной работы по специальности, возрастает с большой скоростью, ибо учебный материал быстро устаревает и нуждается в обновлении, тем более в вузе.

Обучение, ориентированное только на получение конкретных знаний, не может уже удовлетворять требованиям сегодняшнего дня. Важнейшей задачей становится развитие у студентов внимания, памяти, мышления, которые помогают им активно усваивать постоянно обновляющуюся или меняющуюся информацию, развитие таких способностей и навыков, которые обеспечили бы возможность будущему специалисту не отставать от ускоряющегося научно-технического прогресса.

Интерактивные технологии стимулируют развитие творческих способностей в результате их активизации. Особо следует отметить, что активность — это не спонтанное проявление личности, а социальное образование, которое черпает ресурсы в общении, деятельности, критическом мышлении. Преподаватель должен создавать ситуации, в которых обучающийся активен, в которых он спрашивает, говорит, общается. В подобных ситуациях «он совместно с другими приобретает способности, позволяющие преобразовать в знания то, что изначально составляло проблему.

Интерактивный метод обучения в роли активного участника образовательного процесса, в первую очередь, видит студента, поднимает его статус. Обучение должно

строиться по-другому, таким образом, чтобы все студенты могли учиться, все задействованы и контактировали.

Структуру учебных взаимодействий можно рассматривать с разных точек зрения. Прежде всего, взаимодействие преподавателя – студента, которое связано с формой организации учебной активной деятельности: индивидуальной, фронтальной и групповой.

Групповая работа как форма коллективной учебной деятельности есть способ организации совместных усилий студентов, по решению поставленной на практическом занятии учебно-познавательной задачи.

Групповая форма обучения должна одновременно решать три основные задачи:

- конкретно-познавательную, которая связана с непосредственной учебной ситуацией;
- коммуникативно-развивающую, в процессе которой вырабатываются основные навыки общения внутри и за пределами данной группы;
- социально-ориентационную, воспитывающую гражданские качества, необходимые для адекватной социализации индивида в сообществе и межкультурной коммуникации.

Рассмотрим теперь вопрос об особенностях современных интерактивных технологий, связи понятий блок (блочная подача грамматического материала) и цикл учебных моделей. Именно блок заданий, ориентированный на определенный аспект языка, в частности, существительное и (или) на определенный вид речевой деятельности, является основой для объединения занятий в циклы. Приобретенные студентами на занятии навыки и умения развиваются и совершенствуются на следующем занятии и вместе с другими навыками служат основой умения, реализуемого в цикле занятий. Уровень развития этого умения, его срез выступают, таким образом, как характеристика части блочных занятий, включенных в каждое конкретное занятие.

Так называемое уровневое обобщение констатирует срез развития конкретного умения в определенном виде речевой деятельности. Эта фиксация осуществляется путем переноса сформированного умения по новым моделям в сферу его свободного употребления. Если студент без дополнительных указаний со стороны преподавателя умеет выбрать оптимальную форму заданного типа работы и сам находит путь выполнения задания, то это означает, что искомое умение сформировано и впоследствии может быть включено как инновационная модель - опора в состав других, более сложных умений.

Известно, что единицей контроля является в учебном процессе контрольное задание, адекватное по своим характеристикам этапу формирования того или иного навыка и умения. Оно, как было сказано выше, представляет собой заключительное задание блока, направленного к определенной цели.

Контрольное задание не новое по способу выполнения, поскольку в противном случае оно могло бы вызвать у обучающихся дополнительные трудности. Оно

отличается от предшествующих ему заданий блок-моделя по двум параметрам. Во-первых, инструкция, формулировка контрольного задания носит, как правило, более сжатый, свернутый характер по сравнению с обучающими заданиями, в ней не описываются все промежуточные операции. Вторая характерная особенность контрольного задания состоит, как уже говорилось выше, в том, что оно по мере возможности приближается к речевым моделям - образцам реального общения в языковой среде, а иногда, если уровень языковой подготовки студентов это позволяет, и полностью совпадает с ними

Подобная технология обучения учитывает рациональное использование времени, подбор адекватных приемов, технологий, форм и методов, целенаправленное выполнение заданий и упражнений по инновационным моделям как коммуникативного, так и некоммуникативного характера, т.е. индивидуализированный подход и многие другие вопросы, существенные для совершенствования знаний студентов.

Важно отметить, что главными формами обучения является выполнение заданий и упражнений по новым моделям и блочным составляющим, на саморегуляцию (т.е. общение) и задания творческого характера, групповые тренинги, ролевые и деловые игры и др.

Инновационные технологии стимулируют поиск необходимой информации, знаний, мобилизуют студента на преодоление интеллектуальных трудностей. Творческая деятельность, как известно, немыслима без активного использования имеющихся знаний и активного поиска новых.

Интенсивные тренинги по новым моделям помогают развитию у обучающихся таких качеств мышления, как критичность, самостоятельность, широта, гибкость, активность, а также наблюдательность творческого воображения.

В связи с этим важно вовлечь обучающихся в различные формы инновационной учебной деятельности. Разнообразие личностных характеристик позволяет создавать и проигрывать, в соответствии с заданными моделями, неожиданные ситуации, увеличивая степень импровизации и, приближая моделируемую ситуацию к реальным условиям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Исломов Н. Л. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ //ЎТМОИҲ ФАҢЛАРДА ИННОВАСИҲА ОНЛАЙН ИЛМИҲ ЖУРНАЛИ. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 12-17.
2. Исломов, И. А. (2022). ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ҲАРАКАТЛАРИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ АСОСИДА ЧАҚҚОНЛИК СИФАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (КУРАШ МИСОЛИДА). INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL JOURNAL, 3(4), 7-11.

3. Islamov, I. A. (2021). Fundamentals of promotion of sports and competitions and physical training among school students. *Current research journal of pedagogics*, 2(06), 85-89.
4. Islomkhoja, I. (2020). Socio-pedagogical purposes of modern physical education. *Electronic journal of actual problems of modern science, education and training*.
5. Azimkhojaevich, I. I. (2022). **PEDAGOGICAL FEATURES OF INCREASING STUDENT MOVEMENT ACTIVITY (ON THE EXAMPLE OF WRESTLING AND MOVING GAMES)**. *Science and innovation*, 1(B2), 295-299.
6. Islomkhoja, I. (2021). **STUDY OF STUDENT LEVELS OF MOVEMENT ACTIVITY AND INTEREST IN PHYSICAL TRAINING AND SPORTS TEACHER OF FACULTY OF PHYSICAL CULTURE**. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 1(1.5 Pedagogical sciences).
7. Azimkhujaevich I. I., Madaminovich D. E. **SCIENTIFIC AND THEORETICAL APPROACHES TO THE USE OF THE GAME METHOD IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS FOR SCHOOLCHILDREN (PECULIARITIES OF THE PHYSIOLOGICAL DEVELOPMENT OF SCHOOLCHILDREN) //IJODKOR O'QITUVCHI**. - 2022. - Т. 2. - №. 24. - С. 15-21.
8. Azimxo'jayevich I. I. **Training of Personnel in the Field of Physical Education and Sports //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching**. - 2022. - Т. 15. - С. 156-160.
9. **ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ИНТЕРЕСА К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ У УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ИА Исломов- IJODKOR O'QITUVCHI**, 2022